

工艺参数对激光-电弧复合焊缝成形及拉伸性能的影响

罗子艺[✉], 韩善果, 陈永城, 蔡得涛, 哈斯金·弗拉基斯拉夫

广东省焊接技术研究所(广东省中乌研究院), 广东省现代焊接技术重点实验室, 广州 510650

以 8 mm 厚的 304 不锈钢为试验材料, 采用高功率碟片激光与熔化极电弧复合焊接的方法, 开展了全熔透焊接工艺试验研究, 分析了送丝速度、激光功率、焊接速度、光丝间距等工艺参数对焊缝成形及焊接接头拉伸性能(抗拉强度、延伸率)的影响。结果表明, 增大送丝速度能够减少底部驼峰及咬边现象的产生, 改善焊缝成形, 在一定范围内能够提高焊缝抗拉强度和延伸率; 但当送丝速度超过一定值时, 再继续增大送丝速度会导致抗拉强度降低; 提高激光功率或减小焊接速度可减少驼峰和消除咬边现象, 但会降低接头抗拉强度和延伸率。当光丝间距在 1 mm 时, 焊缝成形较好, 焊接接头的抗拉强度及延伸率较好, 获得的无咬边和驼峰缺陷的焊接接头抗拉强度可达 695 MPa, 达到母材的 97.89%, 延伸率为 41.5%, 达到母材的 76.85%。

关键词 复合焊接 激光 电弧 焊缝成形 拉伸性能

中图分类号: TG 456.7 文献标识码: A

Effects of Process Parameters on Weld Formation and Tensile Properties of Hybrid Laser-Arc Welding

LUO Ziyi[✉], HAN Shanguo, CHEN Yongcheng, CAI Detao, KHASKIN Vladyslav Yu

Guangdong Provincial Key Laboratory of Advanced Welding Technology, Guangdong Welding Institute (China-Ukraine E.O. Paton Institute of Welding), Guangzhou 510650

Full penetration welding process experiments had been carried out on 8 mm 304 stainless steel by hybrid laser-arc welding using high power disk laser and MIG arc. The effects on the weld formation and tensile property (tensile strength, elongation) of wire feeding speed, laser power, welding speed, distance between laser and arc were studied. The results show that it can decrease back hump and eliminate undercut leading weld formation improvement with increasing wire feeding speed. And it can improve tensile strength and elongation, but if the wire feeding speed is too big, the tensile strength would decrease. It can decrease back hump and eliminate undercut by enhancing laser power but the tensile strength and elongation would decrease. When the distance between laser and arc is 1 mm, it can obtain a good weld formation and the tensile strength and elongation are better. The tensile strength and elongation can be up to 695 MPa and 41.5%, which reach 97.89% and 76.85% of the base material, respectively.

Key words hybrid welding, laser, arc, weld formation, tensile properties

0 引言

激光-电弧复合焊接是将激光与电弧两种热源耦合在一起对工件进行焊接^[1], 能够增大熔深、提高焊接速度^[2], 并充分利用两种热源的优点, 能够消除单激光焊接存在的缺陷, 改善焊接质量^[3], 引起了国内外众多科研机构的广泛关注^[4-8]。随着激光器制造技术的进步, 激光器输出功率逐渐增大且光束质量得到改善, 特别是高质量的碟片激光器、光纤激光器的发展^[9-10], 更进一步促进了大功率激光-电弧复合自动化焊接技术的发展, 同时也促进了中厚板材料的单道焊接技术的发展。本工作以 8 mm 厚的 304 不锈钢为试验材料, 采用大功率碟片激光与熔化极电弧复合焊接的方法, 研究了全熔透状态下的激光-电弧复合焊接工艺参数对焊缝成形及拉伸性能的影响, 并优化焊接工艺。

1 实验

1.1 试验材料

试验母材为 304 不锈钢, 规格为 200 mm × 120 mm × 8 mm; 选用直径 1.2 mm 的伊萨 ER308LSi 焊丝作为填充材

料, 母材与焊丝的成分如表 1、表 2 所示。

表 1 试验母材化学成分及含量(质量分数, %)

Table 1 The chemical composition (wt%) of base material

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Cu	Fe
Content	0.20	0.035	0.035	0.035	0.17	0.20	0.30	0.20	Bal

表 2 焊丝化学成分及含量(质量分数, %)

Table 2 The chemical composition (wt%) of feeding wire

Element	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Fe
Content	0.03	2.2	0.03	0.024	1.00	21.0	11.0	Bal

1.2 试验方法

试验设备采用由碟片激光与熔化极电弧组成的旁轴复合焊接系统。试验过程中激光束垂直入射到工件, 焊枪与激光束夹角为 35°, 并采用激光在前、电弧在后的方式复合焊接, 如图 1 所示。激光器型号为 Trupmf Trudisk 10002, 波长为 1 030 nm, 激光头准直焦距为 200 mm, 聚焦焦距为 300 mm, 传输光纤芯径为 400 μm; 弧焊电源型号 Fronius TPS 5000, 电弧输出采用一元化控制, 即送丝速度控制焊接电流、电压。焊接过程中采用 KUKA KR60 机械手带动复合焊接头

基金项目: 广东省科学院实施创新驱动发展能力建设专项(2017GDASCX-0113; 2018GDASCX-0803); 广东省科技计划项目(2017A010102008; 2018A050506058)

This work was financially supported by the GDAS' Project of Science and Technology Development (2017GDASCX-0113, 2018GDASCX-0803), the Science and Technology Planning Project of Guangdong Province of China (2017A010102008, 2018A050506058).

✉ luozy@gwi.gd.cn

进行运动实现焊接,焊接装置如图2所示。

通过平板对接的方式进行焊接,焊前采用无水乙醇对试件进行清洗,保护气为 98.5% Ar+1.5% CO₂ 混合气体,流量为 12 L/min。试验过程中,送丝速度、激光功率、焊接速度、光丝间距等参数如表3所示。在焊后的试件上取样

做成金相试样,采用 FeCl₃+HCl 溶液对其进行腐蚀,并在金相显微镜下观察焊缝的截面形貌,并对接头进行拉伸测试。按照 GB/T2651-2008 设计力学性能测试件的尺寸规格,采用 GP-TS2000M 型拉伸机对接头进行拉伸测试,拉伸试样的尺寸如图3所示。

表3 试验参数

Table 3 Test parameters

No.	Laser power/kW	Wire feeding speed/(m/min)	Welding current/A	Welding voltage/V	Laser-Arc distance/mm	Defocus length/mm	Welding speed/(m/min)
1	6.25	4.5	140	20.0	1	-3	1.25
2	6.25	5.0	147	20.3	1	-3	1.25
3	6.25	5.5	159	20.8	1	-3	1.25
4	6.25	6.0	175	21.5	1	-3	1.25
5	5.75	5.5	159	20.8	1	-3	1.25
6	6.75	5.5	159	20.8	1	-3	1.25
7	6.25	5.5	159	20.8	0	-3	1.25
8	6.25	5.5	159	20.8	2	-3	1.25
9	6.25	5.5	159	20.8	3	-3	1.25
10	6.25	5.5	159	20.8	5	-3	1.25
11	6.25	5.5	159	20.8	7.5	-3	1.25
12	6.25	5.5	159	20.8	1	-3	1.10
13	6.25	5.5	159	20.8	1	-3	1.40
14	6.25	5.5	159	20.8	1	-3	1.82

图1 复合焊接示意图

Fig.1 Schematic of hybrid laser-arc welding

图2 复合焊接装置示意图

Fig.2 Schematic of hybrid welding device

图3 拉伸试样尺寸(mm)

Fig.3 Dimension of tensile specimen (mm)

2 结果与讨论

2.1 送丝速度对焊缝成形的影响

采用表3中1—4组参数进行试验,通过改变送丝速度,获得了不同焊接电流、电压下的焊接接头,试验结果如表4所示。对比1—4组的试验结果,发现当送丝速度为4.5 m/min时,焊缝表面出现了部分塌陷,焊缝底部有轻微的驼峰现象;当送丝速度为5.0 m/min、5.5 m/min时,焊缝表面没有塌陷,底部也没有出现驼峰,但焊缝表面出现了咬边现象;当送丝速度为6.0 m/min时,焊缝表面及底部连续均匀,焊缝表面未出现咬边现象。

分析认为,增大送丝速度能够增大电弧功率,提高热流复合后的能量,使得整体热输入变大。同时,增大电弧功率能够增大电弧压力,使得熔池中的液态金属更容易流动到焊缝底部,增大熔池底部金属的表面张力,将焊缝底部的熔融金属拉回熔池中。因此,当送丝速度增大到5.0 m/min时,焊缝底部已经不出现驼峰了。另外,增大送丝速度即增加了熔敷金属量,使得焊缝表面的熔融金属温度升高,继而液态金属流动性增强,同时在液态金属增多的情况下,能够使液态金属更容易在母材表面向两侧铺展,减少了咬边现象的产生。因此,在全熔透焊接的情况下,适当增大送丝速度,能够使余高部分与母材过渡区域趋于平滑,减少咬边现象的产生。

2.2 激光功率对焊缝成形的影响

采用表3中3—6组参数进行试验,对不同激光功率下的焊接试验进行对比,结果如表5所示。从3、5、6组的试验结果可以看出,当激光功率为5.75 kW时,焊缝上表面整体塌陷,焊缝底部产生了周期性的驼峰;当激光功率为6.25 kW时,焊缝表面及底部连续均匀,但表面存在部分咬边现象;当激光功率为6.75 kW时,焊缝表面及底部连续均匀,没有出现咬边现象。对比3、5、6组的试验结果,可以发现,随着激

表4 改变送丝速度的试验结果

Table 4 Test results of changing the wire feeding speed

No.	Welding surface	Welding back	Cross section
1			
2			
3			
4			

光功率的适当增大,底部驼峰和表面咬边现象消失。分析认为,当激光功率为 5.75 kW 时,尽管能获得 8 mm 的熔深,但到达焊缝底部的能量较小,使得焊缝底部产生的熔融金属较少,在全熔透焊接的情况下,焊缝底部熔融金属的表面张力无法克服突出部分的熔滴重力与小孔蒸汽压力的作用,不能将熔融金属拉回熔池中,使得熔融金属在底部凸出凝固,成为驼峰。适当增大激光功率,能够增加激光束能量输入,增大焊缝底部获得的能量,有利于升高焊缝底部熔融金属的温度、增大其流动性及表面张力,消除驼峰。因此在激光功率为 6.25 kW、6.75 kW 时,焊缝底部连续均匀。同时,增大激光功率能够增强复合焊后的热输入,有助于加快填充焊丝的熔化、增大金属的熔敷量,在激光功率为 6.75 kW 时,消除了焊缝表面的咬边现象。因此,适当提高激光功率可减少驼峰和消除咬边现象。

表5 改变激光功率的试验结果

Table 5 Test results of changing the laser power

No.	Welding surface	Welding back	Cross section
5			
3			
6			

2.3 光丝间距对焊缝成形的影响

采用表3中3.7—11组参数进行试验,研究了不同光丝间距对焊接试验的影响,结果如表6所示。对比3.7—11组试验结果发现,随着光丝间距的增大,上表面的熔宽逐渐增

大,下表面的熔宽逐渐减小,余高几乎没有变化,如图4所示。分析认为,光丝间距主要影响聚焦激光与电弧之间的相互作用强度,随着光丝间距的增大导致激光与电弧之间的相互作用减弱,激光对电弧的压缩作用减少,导致电弧作用区域增大;同时电弧逐渐远离激光聚焦熔化后形成的小孔,对小孔产生的压力及熔滴的冲击力逐渐减小,到达底部的能量减少,使得底部熔宽逐渐减小。

当光丝间距为 2 mm 时,熔池出现了不对称现象,此时激光与电弧的相互作用开始减弱,激光束对电弧的稳定作用较弱;当光丝间距为 3 mm 时,激光形成的熔池与电弧形成的熔池重合部分减少,在熔合线上出现了较为明显的转折点;当光丝间距为 5 mm 时,激光与电弧在工件表面形成的熔池重合部分较少,出现了两个独立的熔池,相当于先形成激光焊接焊缝,之后形成电弧焊接焊缝,因电弧焊缝熔深较浅,最终形成的复合焊接焊缝形貌类似单独激光焊接的焊缝形貌。当光丝间距为 5 mm 时,尽管两个热源作用点距离较远,但电弧熔化母材产生的热量对激光焊接熔池的形成还是具有一定的影响,热量的传递对激光作用点具有预热作用,确保激光形成的焊接小孔在全熔透下稳定连续;但是当光丝间距为 7.5 mm 时,激光与电弧形成了独立的熔池,相互之间的复合作用非常有限,焊缝成型质量较差,在焊缝表面出现了大的凹陷,在焊缝底部产生了驼峰。当光丝间距为 0 mm 和 1 mm 时,焊缝成形较好。分析认为此时激光与电弧的相互作用效果较好;但当光丝间距为 0 mm 时,激光束直接作用在熔滴上,造成较多飞溅,并容易使熔池不稳定。因此,认为光丝间

表6 改变光丝间距的试验结果

Table 6 Test results of changing the distance between laser and arc

No.	Welding surface	Welding back	Cross section
7			
3			
8			
9			
10			
11			

距取为 1 mm 较为适合。

图4 光纤间距对焊缝形貌的影响
Fig.4 Effect of distance between laser and arc on weld appearance

2.4 焊接速度对焊缝成形的影响

采用表3中3、12—14组参数进行试验,研究了焊接速度对焊接试验的影响,结果如表7所示。对比3、12—14组试验,当焊接速度为1.10 m/min时焊缝没有出现咬边及底部驼峰;当焊接速度为1.25 m/min时,焊缝出现了咬边但没有底部驼峰;当焊接速度为1.40 m/min时,焊缝出现了部分塌陷及轻微的底部驼峰;当焊接速度为1.82 m/min时,焊缝上表面整体塌陷,在底部出现了周期性的驼峰。分析认为,随着焊接速度的增大,线能量逐渐减小,熔池在单位时间内吸收的能量减小,导致金属熔化量减少,同时焊接速度增大,使得金属向焊缝两侧铺展的时间缩短,容易产生咬边;焊缝吸收能量减少使得熔融金属表面张力减小,容易使焊缝底部形成驼峰。当焊接速度为1.40 m/min时,产生的底部驼峰较少,且驼峰与连续焊缝之间的过渡较为平滑,此时,线能量处于产生驼峰的临界

状态;当焊接速度提升到1.82 m/min时,线能量过低,熔化的金属较少,且底部液态金属量过少,表面张力无法克服熔池重力及电弧压力,在底部形成大量驼峰。因此,增大焊接速度容易产生咬边及底部驼峰现象。

表7 变化焊接速度的试验结果
Table 7 Test results with the variety of welding speed

No.	Welding surface	Welding back	Cross section
12			
3			
13			
14			

2.5 工艺参数对接头拉伸性能的影响

选取底部没有驼峰和上表面没有严重塌陷的试件进行拉伸测试。选取了1—4、6—10、12组参数下获得的接头进行测试,每组试验取五个拉伸试样进行测试并取平均值,测试结果如表8所示。图5显示了送丝速度对焊接接头拉伸性能

图5 送丝速度对焊接接头(a)抗拉强度和(b)延伸率的影响
Fig.5 Effect of wire feeding speed on (a) tensile strength and (b) elongation of welding joint

图6 光纤间距对焊接接头(a)抗拉强度和(b)延伸率的影响
Fig.6 Effect of distance on the (a) tensile strength and (b) elongation of welding joint

的影响。如图5所示,当送丝速度为4.5~6.0 m/min时,随着送丝速度的增大,接头抗拉强度先增大后减小,延伸率随着送丝速度的增加逐渐变大。对比3组、6组试验焊接接头的力学性能可以得出,增大激光功率不利于提高焊接接头的力学性能;对比3组、12组试验焊接接头的力学性能,降低焊接速度会降低其力学性能。

表8 拉伸测试结果

Table 8 Tensile testing results

No.	Tensile strength/MPa	Elongation
1	678	39.0%
2	694	40.5%
3	696	41.5%
4	695	41.5%
6	685	41.0%
7	693	41.5%
8	684	39.5%
9	677	39.0%
10	672	39.0%
12	676	38.2%
Base metal	710	54%

图6显示了光丝间距对焊接接头拉伸性能的影响。如图6所示,随着光丝间距的增大,抗拉强度先增大后减小,在光丝间距为1 mm时获得了较好的抗拉强度。延伸率随着光丝间距的增大,先保持不变而后减小,当光丝间距为0 mm、1 mm时,焊接接头的延伸率较好。

综合对比所有接头的力学性能可以得出,3、4两组试验获得的接头性能较好且相当。但第3组试验接头出现了轻微的咬边现象,因此,分析认为第4组工艺参数获得的接头较好。从结果看,第4组试验焊缝的抗拉强度为695 MPa,略低于母材的抗拉强度(710 MPa),达到母材的97.89%;延伸率为41.5%,低于母材的延伸率(54%),达到母材的76.85%。分析认为,在激光-电弧复合焊接过程中,由于加入了电弧,热输入较大,接头热影响区力学性能较差,影响了整个接头的性能。

3 结论

(1) 增大送丝速度能够减少底部驼峰及咬边现象的产

生,在一定范围内能够提高焊缝抗拉强度和延伸率;超过一定值时继续增大送丝速度,容易导致抗拉强度降低。

(2) 提高激光功率或减小焊接速度可减少驼峰和消除咬边现象,但会降低接头抗拉强度和延伸率。

(3) 光丝间距在1 mm时,焊缝成形较好,焊接接头抗拉强度及延伸率较好。

(4) 综合焊缝成形及拉伸性能,在激光功率为6.25 kW、送丝速度为6.0 m/min(焊接电流175 A)、离焦量为3 mm、光丝间距为1 mm时获得的焊接接头较好。焊缝抗拉强度可达695 MPa,达到母材的97.89%;延伸率为41.5%,达到母材的76.85%。

参考文献

- Xiao Rongshi, Wu Shikai. *Chinese Journal of Lasers*, 2008, 35(11), 1680 (in Chinese).
- 肖荣诗, 吴世凯. *中国激光*, 2008, 35(11), 1680.
- Wang Xiaonan, Chen Changjun, Zhu Guangjiang, et al. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2014, 51(3), 030008 (in Chinese).
- 王晓南, 陈长军, 朱广江, 等. *激光与光电子学进展*, 2014, 51(3), 030008.
- Gao Zhiguo, Huang Jian, Li Yaling, et al. *Transactions of the China Welding Institution*, 2008, 29(12), 69 (in Chinese).
- 高志国, 黄坚, 李亚玲, 等. *焊接学报*, 2008, 29(12), 69.
- Zhao Lin, Tsukamoto Susumu, Arakane Goro, et al. *Chinese Journal of Lasers*, 2015, 42(4), 0406006 (in Chinese).
- 赵琳, 塚本进, 荒金吾郎, 等. *中国激光*, 2015, 42(4), 0406006.
- Cui Li, He Dingyong, Li Xiaoyan, et al. *Chinese Journal of Lasers*, 2011, 38(1), 0103002 (in Chinese).
- 崔丽, 贺定勇, 李晓延, 等. *中国激光*, 2011, 38(1), 0103002.
- Chen Yanbin, Feng Jiecai, Li Liqun. *Journal of Mechanical Engineering*, 2016, 52(6), 47 (in Chinese).
- 陈彦宾, 冯杰才, 李俐群. *机械工程学报*, 2016, 52(6), 47.
- Shi Pengfei, Huang Jian, Tantai Fanliang, et al. *Chinese Journal of Lasers*, 2017, 44(10), 1002001 (in Chinese).
- 史鹏飞, 黄坚, 姚成武, 等. *中国激光*, 2017, 44(10), 1002001.
- Cai Xiaoyu, Li Huan, Yang Lijun, et al. *Chinese Journal of Lasers*, 2014, 41(5), 0503001 (in Chinese).
- 蔡笑宇, 李桓, 杨立军, 等. *中国激光*, 2014, 41(5), 0503001.
- Wahba M, Mizutani M, Katayama S. *Materials and Design*, 2016, 97, 1.
- Steen Erik Nielsen. *Physics Procedia*, 2015, 78, 24.

(责任编辑 谢欢)

Ziyi Luo, a senior engineer of Guangdong Welding Institute(China-Ukraine E. O. Paton Institute of Welding), is mainly engaged in laser welding and hybrid laser-arc welding research. He has conducted and participated in several Planning Projects of China.

罗子艺,广东省焊接技术研究所(广东省中乌研究院)高级工程师,主要从事激光焊接、激光-电弧复合焊接方面的研究,主持和参与了多个科技计划项目。